

05) Remarques à propos des bases pluriel — Dans sa monumentale *Descriptive Grammar of Sumerian*, B. Jagersma a critiqué le terme “base pluriel” (2010 :315-319). On n’aurait pas affaire à des formes supplétives, mais à des verbes où le nombre est impliqué dans le sens du lexème (comp. *to massacre* en anglais, qui présuppose de multiples victimes) (316). Par ailleurs, le nombre des participants ne détermine pas nécessairement le choix de la base¹⁾. Pour illustrer la chose, il cite les trois exemples suivants :

1. RTC 395 : 15 : alan-da ġen-na-me “Ce sont ceux (les artisans) qui sont allés avec la statue”.

2. RTC 335 : 8 : ki ensi₂-še₃ ġen-na-ne-ne “lorsqu’ils sont allés chez l’ensi”.

3. UTAMI 4, 2857 : 7-11 : 4 ġuruš u₄ 3-še₃ / umma^{ki}-ta / a-pi₄-sal^{ki}-še₃ ġen-na u₃ / gur-ra “4 hommes pour 3 jours : qui sont allés à pied d’Umma à Apisal et qui sont revenus”.

Les “bases pluriel” exprimeraient principalement la pluralité d’actions ou d’états. La pluralité des participants ne serait qu’une implication secondaire (319). Et il écrit : “Hence, the primary distinction between the singular verb ġen ‘go, come (perfective)’ and the plural verb er ‘go, come (perfective)’ is that with the verb ġen the action is viewed as a single going and with er as multiple goings” (318). Comp. les deux exemples suivants (318 sq., traduction de Jagersma) :

4. T. Gomi, ASJ 7 (1985) 189 :1-3²⁾ : 96 gud / 32 ab₂ / gud ġir₂-su^{ki}-ta ġen-na “(96 bœufs, 32 vaches) : “(128) heads of cattle which came (as a single group) from Girsu”.

5. BM 21486 :10 : gud e₂-gal-ta er-ra “(fourteen) oxen which went out of the palace (to several different individuals)”³⁾.

Avant de discuter cette hypothèse, quelques précisions sont nécessaires :

— Les exemples cités par Jagersma appartiennent exclusivement au paradigme de ġen/du/er₍₁₄₎ ; c’est toutefois une simple maladresse de présentation, car gub-ba-me et tuš-a-me sont amplement attestés à Ur III⁴⁾.

— Les formes participiales prédominent (Jagersma n’en cite pas d’autres), des formes avec préfixes sont toutefois sporadiquement attestées. Je n’en connais personnellement que deux, RTC 380 rev. 2 (mu-da-ġen-na-me) et MVN 2, 194 :3 (i₃-ġen-na-me)⁵⁾.

— Des structures identiques se rencontrent également à l’ép. paléobab., quoique fort rarement. Elles ont été récemment discutées par C. Mittermayer (2009 : 308), qui mentionne ELA 571 (gub-ba-me-eš), UHF 392 (gub-bu-me-eš), Nungal 53 (ġen-na-me-eš) et Dial. 2 :172 F (nu-tuš-u₃-me-eš).

Il y a certainement du juste dans l’hypothèse de Jagersma, mais elle n’emporte pas entièrement la conviction. En français, je peux choisir entre “tuer des soldats” et “massacrer des soldats”. En sumérien, en revanche, une base pluriel comme e est obligatoire, mis à part des contextes assez précis où on a ce que j’ai nommé des constructions distributives⁶⁾. Inversement, dans les deux structures typiques {B + ‘a + meš} et {B (+ ‘a) + anene} (conjugaison pronominale 3° pl.), la base singulier est de mise⁷⁾. Pour Ur III, BDTNS compte dans le premier cas 140 gub-ba-me(-eš₂), 97 ġen-na-me(-eš₂), 40 tuš-a-me(-eš₂) et 1 til₃-a-me, dans le second 81 du-ne-ne, 6 ġen-na-ne-ne et 2 tuš-a-ne-ne. A une exception près (e-ra-me dans UET 3, 1139 :8⁸⁾), des formes du type e/er₍₁₄₎-ra-me, e/er₍₁₄₎-ra-ne-ne, su₈-ga-me, su₈-ga-ne-ne, du₂/dur₂-ru-na-me, du₂/dur₂-ru-na-ne-ne, /lah₃-ġa-me, /lah₃-ġa-ne-ne, etc. ne me semblent pas être attestées⁹⁾. Autrement dit, dans tous ces environnements, il n’y a pas réellement de choix en sumérien entre une base singulier et une base pluriel. Ce n’est que dans les cas comparables à ceux des ex. 3-5 (ġen-na vs er-ra) que le scribe peut opter pour l’une ou l’autre. Une recherche plus systématique devrait être entreprise, mais mon impression est que le rapprochement avec “massacrer” n’est pas réellement adéquat.

1) Comp. Mori 2010, par ex. p. 167 : “Previous explanations on the plurality of these plural bases have primarily been based on their syntactic aspect. However, I suggest that a plural base is originally a verb that expresses presence or movement, and that it indicates that its internal argument is plural” ; *ibid.* p. 173 : “[A] plural base is used to denote the plurality of an argument which is inherent in verbal semantics, regardless of its syntactic status”.

2) Jagersma ne cite que la l. 3.

3) Le texte n’étant pas publié, j’ignore si “(to several different individuals)” est assuré par le contexte ou simplement déduit de son hypothèse.

4) BDTNS a par ailleurs deux exemples de tuš-a-ne-ne (Barton, HLC 2, 95, HLb 125 :16 et MVN 22, 71 rev. 2’) et un exemple de til₃-a-me (MVN 14, 330 rev. 1).

5) BDTNS cite encore deux exemples de e₂ ba-tuš-a-me (Barton, HLC 3, 110, HLb 241 rev. ii 5’ et MVN 6, 308 rev. ii 1), mais e₂-ba tuš-a-me semble plus vraisemblable. Dans SAT 1, 16 :4, il faut certainement lire mu du-du-li₂-še₃ (Wilcke 2010 :33 n. 122 propose mu-ġen-ġen-ne₂-eš₂).

6) 1993 :163/166 sq. V. aussi Englund 1990 :41 n. 143 ; Wilcke 2000 :282 n. 6 ; Balke 2006 :163 n. 704 (pour le datif) ; Molina 2004 :177 ad n° 2 :8’ (dans le discours direct).

7) La chose pourrait s’expliquer par des règles de redondance (au niveau de la langue).

8) A d’autres époques, cf. encore lah₃-ġa-me (DP 141 rev. iii 2) et ze_x(SIG₇)-me-eš (Lugalb. I 62 ; pour la lecture ze_x, cf. Molina/Such-Gutiérrez 2004 :5 n. 15).

9) e/er₁/er_x(DU.DU)-ra-ne est en revanche fréquent (cf. par ex. Mori 2010 :168), mais dans ces cas, le suffixe nominal {enē} détermine un substantif précédent.

Bibliographie

- Balke, T.E. 2006 : Das sumerische Dimensionalkasussystem, AOAT 331.
 Englund, R.K. 1990 : Organisation und Verwaltung der Ur III-Fischerei. BBVO 10.
 Jagersma, B. 2010 : A Descriptive Grammar of Sumerian. Ph. D., Universiteit Leiden.
<http://hdl.handle.net/1887/16107>.
 Mittermayer, C. 2009 : Enmerkara und der Herr von Arata. Ein ungleicher Wettstreit. OBO 239. Fribourg, Göttingen.
 Molina, M. 2004 : «Some Neo-Sumerian Legal Texts in the British Museum», HSAO 9, 175-184.
 Molina, M./M. Such-Gutiérrez 2004 : «On Terms for Cutting Plants and Noses in Ancient Sumer», JNES 63, 1-16.
 Mori, W. 2010 : «Notes on the Plural Bases in Sumerian», dans : L. Kogan *et alii* (ed.) Language in the Ancient Near East : Proceedings of the 53^e Rencontre Assyriologique Internationale, Vol. 1, Part 1 (= Babel und Bibel 4/1, Winona Lake : Eisenbrauns) 167-179.
 Wilcke, C. 2000 (paru en 2005) : «The Verb si — sa₂ : A Diachronic List of Datable Occurrences Grouped According to the Number of Participants to the Action», ASJ 22, 279-301.
 — 2010 : «Sumerian : What We Know and What We Want to Know», dans : L. Kogan *et alii* (ed.) Language in the Ancient Near East : Proceedings of the 53^e Rencontre Assyriologique Internationale, Vol. 1, Part 1 (= Babel und Bibel 4/1, Winona Lake : Eisenbrauns) 5-76.

Pascal ATTINGER <pascal.attinger@iaw.unibe.ch>
 Morellweg 12, CH 3007-BERNE

06) /ug/ versus uš₂ — En ce qui concerne l'opposition entre /ug/ (ug₇, ug₅) et uš₂, deux théories s'affrontent :
 — D'après J. Krecher¹⁾ (Or. 54 [1985] 142 sq. et n. 23), uš₂ serait une base sing. (*hamtu* et *maru*) et /ug/ une base pluriel (*hamtu* et *maru*).

— D'après M.-L. Thomsen, en revanche (*The Sumerian Language* [...] [1984] 115), uš₂ serait au III^e millénaire une base *hamtu* sing. et /ug/ une base *maru* sing. et une base pl. (comp. du₁₁-g vs e). J'ai brièvement critiqué cette hypothèse dans ELS 190, mais tout récemment, tant G. Zólyomi (Sumerisch, dans : M.P. Streck (ed.), *Sprachen des Alten Orients* [2006] 29) que D. Foxvog (*Introduction to Sumerian Grammar*, <http://home.comcast.net/~foxvog/> [2010] 119) s'y sont ralliés²⁾, si bien qu'il n'est pas inutile de reconsidérer le problème de manière un peu plus approfondie.

a) *Avant l'ép. paléobab.*, je ne connais pas de forme *maru* sing. écrite UG₇/UG₅-g ; on a par ex. Uš₂-da-ni "alors qu'il était sur le point de mourir" (SR 66 iv 3) et u₄ ba-Uš₂-e-da-a "lorsque NP sera morte" (NG 2, 7:15). Comp. avec une base pl. ba-ug₇-ge(-eš₂) "ils sont morts" (passim à l'ép. présarg.) et ba¹⁷-ug₇-ge-a-kam "c'est (...) des gens qui sont morts" (AWL 22 i 5). Cela plaide pour une opposition entre une base sing. *hamtu* et *maru* uš₂ et une base pl. /ug/, écrite d'abord ug₇ (même signe que Uš₂), ensuite ug₅³⁾.

b) *Dans les textes littéraires et dans les NP à partir de Gudea*, ug₇ est remplacé par ug₅ (EZENxBAD), permettant ainsi de distinguer clairement entre /uš/ et /ug/. Je ne connais dans tous les cas pas un seul exemple de UG₇-g "tuer" ou "mourir" après l'ép. présarg.⁴⁾ Dans Gudea Cyl. A 26:15 (ex. 1), ug₅ est une base pl. signifiant "être tué" ou "être mort".

1. Gud., Cyl. A 26:15 : ur-saĝ ug₅-ga i₃-me-ša-ke₄-eš₂ "parce qu'ils sont des héros tués/morts (...)".

c) *Dans les textes économiques d'Ur III*, ug₇ (base pl.) continue d'être utilisé, mais les exemples sont rares (toujours ug₇-ug₇-ga-am₃)⁵⁾ ; cf. W. Sallaberger, AfO 40/41 (1993/1994) 53 n. 4 ; ASJ 4, 64 n° 2:6 ; OIP 115, 66:8. Mis à part dans les NP, ug₅ est inconnu. A cette époque, /ug/ (écrit ug) est pour la première fois attesté comme base sing. dans l'acception "tuer" :

2. NG 41:3 : [gu₅-li dumu u]r-e₂-an-na-k[e₄] / [ba-ba]-ġu₁₀¹ nar in-ug-a-aš / [igi suga]l₇-maĥ-še₃ ba-gi-in "Il a été prouvé devant le chancelier que G., le fils d'U., a tué B."

d) *A l'ép. pB*, ug₅ (jamais ug₇-g) est attesté dans les formes *hamtu* et *maru*, sing. et pl. (pour les formes *maru* sing., cf. ex. 3 sq. et réf. ad loc.) Il signifie le plus souvent "tuer" (passim), rarement "mourir" (GEN 298 X₁ [ex. 5], Mort de Gilgameš M 80 // 170, EnkNinĥ. 219, Innana B 99, DuDr. 12⁶⁾). Dans GEN 298 (ex. 5), il alterne avec uš₂⁷⁾ ; dans Instr. Šur. 263, Uš₂ et ug₅ pourraient être en opposition, mais le sens de la ligne m'échappe.

3. Instr. Šur. 262 : galam-ma na-an-ug₅-ge-en (...) "Ne tue pas un ingénieur (...)"

4. InŠuk. 296 : ġen-na ba-ug₅-ge-e[n] nam-MU mu-zu nam-b[a]-ġa¹-lam-e "Va! Dois-je te tuer ? A quoi bon ! Ton nom ne tombera certainement pas dans l'oubli !" ; pour ug₅ (base *maru* sing.), v. encore u₄ ug₅-ge/ga-ġu₁₀ (DuDr. 12), nam ug₅-ge-ġu₁₀-[še₃] (Lugale 421), ug₅-ge-de₃/da (InBil. 92, LU 142, 151c, 164), ug₅-ge-en // (Instr. Šur. 263), en-na ba-ug₅-ge-a (EnkNinĥ. 219 ; -ge-da-a attendu), ba-ug₅-ge-en (InBil. 100), i₃-ug₅-ge-de₃-en (Innana B 99), mu(-un)-ug₅-ge(-en) (InEb. 159 //), nam-ba-ug₅-ga (Mort de Gilgameš 86 // 120 // 176 // 211).

5. GEN 298

H [...]e [igi]i¹ bi₂-du₈-am₃ igi¹ [bi₂-du₈-a]m₃ a-na-gen₇ an-AK
 N₂₀ lu₂ uš₂-^a diġir¹-[r]a²-na i₃-uš₂-^e igi bi₂¹-[(in)-du₈]-^a